

**AN'ANAVIY USUL VA SIMULYATSION TA'LIMOTDA BIRQANCHA
KAMCHILIKLAR VA YECHIM**

Nasirdinov Murodjon Adhamjon o'g'li

andijon davlat tibbiyot instituti
osht kafedraasi assistenti

Tillaboyev Nasibillo Abdurahmon o'g'li

andijon davlat tibbiyot instituti
ichki kasalliklar kafedraasi assistenti

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda tibbiy ta'lim an'anaviy o'qitish usulidan foydalanishda huquqiy, tashkiliy, texnik va iqtisodiy cheklovlarga duch kelmoqda. Shu bilan birga, klinik vaziyatni modellashtirish va taqlid qilish – simulyatsiya mashg'ulotlariga asoslangan zamonaviy o'qitish texnologiyalari paydo bo'ldi. Simulyatsiya mashg'ulotlari va bemor yotog'i oldi o'qitish zamonaviy tibbiy ta'limning qo'shimcha komponentlari hisoblanadi. O'qituvchilar, o'qituvchilar, ta'limni qo'llab-quvvatlash va texnik xodimlarning doimiy tarkibiga ega bo'lgan jamoaviy kirish uchun idoralararo simulyatsiya markazi institutda simulyatsiy amashg'ulotlarini tashkil etish uchun maqbul yechimdir. Reallikning turli darajadagi simulyatsiya vositalarining mavjudligi ularni ishonchli texnik ta'minlash tizimi va simulyatsiya mashg'ulotlarini metodik ta'minotini ishlab chiqish – amaliy ko'nikmalar standartlarini (simulyatsiya modullari) va klinik senariylar, usullar kutubxonasini yaratish bilan birlashtirilishi kerak.

Kalit so'zlar: sertifikatlash, Simulyatsiya, amaliy ko'nikma, davolash, shifokor, avtomatlash.

Ko'nikmalar – bu harakatdagi bilim va mahorat – bu harakatning avtomatlashtirilgan bo'g'ini. Shifokor qanchalik ko'p bilim va ko'nikmalarni harakat qilish uchun fikrlashni talab qilmaydigan avtomatlashtirilgan ko'nikmalarga aylantirsa, bemorning murakkab muammolarini hal qilish uchun optimal tekshiruv dasturini tanlash yoki eng oqilona davolash usulini tanlash ko'p vaqt talab qilmaydi. Tibbiy yordamning sifati va muddatiga qo'yiladigan talablarning ortishi, qisqa muddatda amalga oshirilgan, shifokorlarning tayyorgarlik bo'yicha yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalarni egallashni va ularni shifokorning kasbiy faoliyati jarayonida saqlab turishni talab qiladi. Ba'zi klinistlar tibbiy ta'lim konservativ bo'lishi kerak, deb hisoblaydilar, chunki an'anaviy tibbiyot ta'limi bemor bilan ishlashda amaliy ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantiradi. Ammo "klassik", an'anaviy tibbiyot ta'limi haqiqatan ham shunchalik yaxshimi? Evropalik tadqiqotchilar shoshilinch tibbiy yordam bo'yicha an'anaviy treningdan so'ng turli sog'liqni saqlash tashkilotlari shifokorlari tomonidan shoshilinch va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tayyorgarlik darajasini tahlil qildilar. Ma'lum bo'lishicha, bilimlarni baholashning reyting bal tizimining aksariyat ko'rsatkichlarining medianasi nolga teng bo'lib, bu yurak-o'pka reanimatsiyasi va shoshilinch tibbiy yordamning boshqa elementlari zarur bo'lgan taqdirda aniq harakat qilish tartibi yo'qligini ko'rsatadi. Amaliy o'qitish tizimi nafaqat aniq amaliy ko'nikmalarni, jumladan, tibbiy asbob-uskunalar bilan ishlashni rivojlantirishni ta'minlamadi, balki vaqt cheklovlari ostida bemorga g'amxo'rlik qilishda jamoada ishlash va harakatlarni algoritmlash uchun tayyorlandi.

Tadqiqot natijalari: Shunday qilib, yetarli nazariy tayyorgarlikka ega, ammo amaliy ko'nikmalarga ega bo'lmagan sertifikatlangan mutaxassislarning butun qatlami shakllana boshladi. Tibbiy amaliyot davomida bemorlarga to'g'ridan-to'g'ri manipulyatsiya qilish tajribasiga ega bo'lish jamiyat uchun ham, har bir mutaxassis uchun ham juda kerak. Bunday sharoitda barcha ixtisoslik shifokorlarini tayyorlashning muhim vositasi simulyatsiya mashg'ulotlarini rivojlantirishdir. Simulyatorlar va o'quv jihozlarining mavjudligi bemorlarga zarar yetkazmasdan har qanday manipulyatsiya va amaliy ko'nikmalarni mashq qilish imkonini beradi.

Amerika qo'shma shtatlaridagi yetakchi simulyatsiya markazlari tajribasiga asoslanib, ma'lum bosqichlarda bilim haqiqiy bemorlarsiz yaxshiroq o'zlashtiriladi – talabalar sinab ko'rishdan va xato qilishdan qo'rqmaydilar, ular savol berishga tayyor bo'ladilar, o'qituvchi bilan monolog orqali muloqot qilish dialogga aylanadi. Simulyatsiya markazidagi darslarning demokratik muhiti ma'ruzalar bilan almashinadigan klassik professor-o'qituvchilardan ko'ra, tibbiyot muassasalari kafedralaridagi ish sharoitlariga ancha yaqinroq. Shifokor tomonidan olingan ko'nikmalarning haqiqiy bemorga muvaffaqiyatli o'tkazilishini ko'rsatadigan keng ko'lamlil dalillar mavjud. Yuqoridagi afzalliklarga qo'shimcha ravishda, simulyatsiya mashg'ulotlari yana bir muhim afzalliklarga ega. Bu bilim va ko'nikmalarni ob'ektiv nazorat qilish imkoniyatidir. Har qanday o'quv moslamasi va simulyatoridagi ishni yozib olish, tahlil qilish va baholash mumkin. Biz nafaqat nazariy bilimlarni, balki mutaxassisning amaliy ish sifatini ham solishtirmoqchi bo'lgan vaziyatlarda simulyatorlar, test nazorati tizimlaridan ham ishonchliroqdir.

Xulosa: Shunday qilib simulyatsiya mashg'ulotlari an'anaviy bemor yotog' oldi mashg'ulotlariga qarama-qarsh iemas. Bemor simulyatori qanchalik yuqori texnologiyali bo'lmasin, u haqiqiy bemorni almashtira olmaydi. Faqat simulyatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda olingan ta'lim bir tomonlama va nuqsonli bo'lib, ko'p qirrali "bemorni davolash" ni cheklangan amaliy ko'nikmalarni amalga oshirish bilan almashtiradi, garchi batafsil ishlab chiqilgan bo'lsa ham. Simulyatsiya mashg'ulotlari va bemor yotog'i oldida o'qitish zamonaviy tibbiy ta'limning qo'shimcha komponentlari hisoblanadi. Shunday qilib, simulyatsiya o'qitish tizimining bir tekis va samarali ishlashi uchun quyidagi bir qator muammolarni hal qilish kerak.

1. Simulyatsiya o'qitishning barcha darajadagi tibbiy ta'limning amaldagi tizimiga integratsiyalashuvi (1-dan 6-kursgacha, shuningdek, institutda amalga oshirilayotgan boshqa ta'lim dasturlari). Dinamik klinik senariylarda yordam ko'rsatishda individual elementar ko'nikmalardan yuqorit exnologiyali ko'nikmalarga

va guruh uyg'unligi ko'nikmalariga qadar ko'nikma va ko'nikmalarning murakkablik darajasini oshirish bilan simulyatsiya o'quv dasturini bosqichma-bosqich qurish.

2. Majburiy simulyatsiya sertifikatlash tizimini joriy etish. Mutaxassislik (intizom) bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalarni attestatsiyadan o'tkazish bosqichi simulyatsiya texnologiyalaridan majburiy foydalanilgan holda amalga oshirilishi kerak.

3. O'qituvchilar, ta'lim va texnik xodimlarning doimiy shtatlari bo'lgan alohida studentlar kirish mumkin bo'lgan simulyatsiya markazini yaratish. Simulyatsiya o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha o'qituvchi-instruktorlarni maxsus tayyorlash.

4. Turli darajadagi reallikka ega simulyatsiya vositalarining yetarli miqdori va keng assortimentini sotib olish, ularning realism darajasini oshirish bilan simulyatsiya o'qitishning texnik vositalarini kengaytirish kerak.

5. Simulyatsiya ta'minoti, ta'mirlash va metrologyk ta'minlashning texnik vositalariga har kuni ishonchli xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish, simulyatsiya mashg'ulotlari uchun sarflanadigan materiallar, shu jumladan simulyatorlar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar uchun moliyaviy resurslarni rejalashtirish.

Adabiyotlar.

1. Евдокимов, Е. А. Симуляционное обучение в анестезиологии и реаниматологии / Е. А. Евдокимов, И. Н. Пасечник // Симуляционное обучение в медицине / под ред. проф. А. А. Свистунова, сост. М. Д. Горшков. – Москва: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2013. – С. 146.

2. Горшков, М. Д. Классификация симуляционного оборудования / М. Д. Горшков, А. В. Федоров // Виртуальные технологии в медицине. – 2012. – № 1. – С. 21-30.

3. Шубина, Л. Б. Имитационное обучение в центре непрерывного профессионального образования в структуре медицинского университета / Л. Б. Шубина // Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2011. – № 3. – С. 85-91.